

Estrategias virtuales de aprendizaje y su impacto en la comunicación educativa

Virtual learning strategies and their impact on educational communication

AUTORES: Beatriz Alexandra Elage Solis¹
Johana Verónica Espinel Guadalupe²
Silvana Isabel Jimenez Bayas³

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: belages@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 01 de diciembre del 2021

Fecha de aceptación: 14 de diciembre del 2021

RESUMEN

La pandemia por coronavirus (COVID-19) ha provocado una crisis sin precedentes en todos los ámbitos, incluido la educación. La comunicación se desarrolla de manera diferente que en un contexto cara a cara, en los cuales existen sin excepción afectos que determinan la naturaleza de la relación entre docentes y alumnos y promueven u obstaculizan el proceso de aprendizaje. Por tal motivo, se plantea el siguiente problema científico, ¿cómo inciden las estrategias virtuales en la comunicación?, para darle respuesta se presenta como objetivo de la investigación: Determinar

¹ Ingeniera comercial, Egresada de la Maestría de Tecnología e Innovación Educativa UTB. Categoría G. Docente. Prócer José de Antepara. Vinces, Ecuador. E-mail: belages@utb.edu.ec

² Psicóloga Industrial, Magister en Diseño Curricular. Docente Titular en la carrera de Psicología de la Universidad Estatal de Milagro.

³ Ingeniera comercial, Egresada de la Maestría de Tecnología e Innovación Educativa. Empresa Model Fashion S.A Categoría G. DOCENTE. Pueblo Nuevo., Ecuador. E-mail: Silvana.jimenez@educacion.gob.ec

influencia de las estrategias virtuales de aprendizaje en la comunicación educativa. El desarrollo de la investigación se presenta con enfoque cuantitativo, estudio descriptivo corte transversal, como muestra se tomó 100 estudiantes y 40 docentes, que corresponde al total de la población. EL cuestionario fue creado por los autores. Los resultados del análisis pusieron de manifiesto que existen muchas limitaciones que tienen que enfrentar, tanto los discentes como los profesores, lo que precisa capacitaciones técnicas para que el proceso de enseñanza- aprendizaje en los entornos virtuales se pueda desarrollar con eficiencia y eficacia.

PALABRAS CLAVE: Estrategias virtuales; Comunicación; aprendizaje.

ABSTRACT

The coronavirus pandemic (COVID-19) has caused an unprecedented crisis in all areas, including education. Communication develops differently than in a face-to-face context, in which there are without exception affects that determine the nature of the relationship between teachers and students and promote or hinder the learning process. For this reason, the following scientific problem is posed, how do virtual strategies affect communication? To answer it, the research objective is presented: Determine the influence of virtual learning strategies in educational communication. The development of the research is presented with a quantitative approach, a descriptive cross-sectional study, as a sample 100 students and 40 teachers were taken, which corresponds to the total population. The questionnaire was created by the authors. The results of the analysis showed that there are many limitations that both students and teachers have to face, which requires technical training so that the teaching-learning process in

virtual environments can be carried out efficiently and effectively.

KEYWORDS: Virtual strategies; Communication; Learning.

INTRODUCCIÓN

A nivel social, la consumación de la enseñanza virtual representa un combate para las autoridades educativas, debido a ciertas atenciones necesarias para su adecuada aplicación como: la disponibilidad de internet, un ambiente adecuado para estudiar en casa, el manejo de plataformas virtuales por parte de docentes y estudiantes, capacidad del docente para dictar cursos a distancia, un soporte académico tecnológico, sílabos adaptados a una enseñanza virtual.

Para lograrlo, los sistemas educativos tienen un principal desafío: promover el autoaprendizaje y el aprendizaje a lo largo de la vida. (Argandoña, Ayón, García, Zambrano y Barcia, 2020)

Chong y Marcillo (2020) mencionan que una de las claves para lograr efectividad es el enfoque constructivista a partir de la interacción de los docentes con los estudiantes.

Para Polo (2020) el conectivismo nace como una necesidad de seguir el proceso de formación de los estudiantes en un entorno en el que el conocimiento se distribuye a través de conexiones y, por tanto, el aprendizaje debe desarrollar capacidades para construir estas redes de interacción.

Rodríguez y Barragán (2017) mencionan que se requiere bastante trabajo para lograr que exista una adecuada interacción entre los docentes y alumnos en los entornos virtuales. Estas dificultades, por lo general condicionan la aplicación efectiva de las estrategias que tienen los docentes.

Así, entonces, el aprendizaje se plantea como un proceso que ocurre dentro de una amplia gama de ambientes que no siempre están bajo el control del individuo. El conocimiento puede

residir fuera del ser humano, por ejemplo, dentro de una organización o una base de datos, y se actualiza en nosotros a través de la conexión que tenemos con dichas fuentes o conjuntos de información. (Recio, Diaz, Saucedo, y Izquierdo, 2017, pág. 4)

El enorme impacto producido por la situación que se vive con el uso de las tecnologías e internet ha puesto en jaque los supuestos que fundamentaban el proceso de enseñanza y aprendizaje en la pedagogía tradicional. El objetivo es hacer un análisis sobre los nuevos requerimientos educativos que nos imponen los cambios culturales y tecnológicos, con la intención de descubrir cómo manejar la comunicación educativa desde esta modalidad. (Oviedo, Paulo y Pastrana, 2014)

Puesto que, eventualmente la comunicación educativa es limitada entonces se plantea la siguiente interrogante: ¿De qué manera influyen las estrategias virtuales de aprendizaje en la comunicación en la Unidad Educativa Prócer José de Antepara Vines?

DESARROLLO

Para llevar a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, el docente cuenta con diversidad de herramientas que le permite interactuar con los alumnos para fomentar su participación, motivación e interés por el tema tratado, con la finalidad de transmitir el conocimiento que posee de una manera significativa. (Sánchez, Reyes, y Mejía, 2018)

Las estrategias virtuales de aprendizaje se consideran como las acciones programadas por el alumno de manera cognitiva para aumentar su capacidad de aprender en dicha modalidad, donde su

metacognición y de adaptarse a situaciones emergentes propias del medio. (Meza, Torres, y Lara, 2016)

Por otra parte, la accesibilidad es una dimensión de las estrategias virtuales de aprendizaje que tiene como objetivo lograr que las páginas web sean utilizables por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos, capacidades personales y características técnicas del equipo utilizado para acceder a la web. (Santander, 2018)

En otras palabras, la accesibilidad web permite que las tecnologías puedan ser utilizadas por la mayor cantidad de personas, permitiendo que las mismas puedan interactuar con la web y realizar contribuciones y aportes. Además, posee beneficios para usuarios que utilizan distintos dispositivos móviles, relojes inteligentes, Smart TV y otros dispositivos con diferentes configuraciones. (Díaz, Harari, y Armadeo, 2020)

Las nuevas generaciones son consumidoras asiduas de las tecnologías digitales: utilizan principalmente el teléfono celular y en menor medida el computador para conectarse a Internet destinando al menos cuatro horas diarias al consumo de medios digitales las que están reservadas primordialmente al uso de redes sociales, navegación, escuchar música o ver videos, hacer nuevos amigos, comunicarse con los pares y compartir documentos. (Matamala y Hinojosa, 2020)

Por lo que internet y las tecnologías de la información y comunicación tienen una presencia creciente en las sociedades actuales; esta es percibida como un cambio continuo en la vida social, en la organización del trabajo y su automatización, en el acceso instantáneo a noticias, en la diversificación en las opciones para el entretenimiento, en conclusión, las tecnologías digitales aparecen como

elementos potenciadores del cambio en la vida social y personal. (Hernandez & Resendiz, 2020, pág. 352)

Por otra parte, la flexibilidad se convierte en otra dimensión en cualquiera de sus expresiones o realizaciones, significa, ante todo, la generación de interdependencias entre sus funciones y las necesidades de la sociedad; entre los procesos académicos y curriculares; una mayor articulación en la formación entre la investigación y la proyección social; el incremento de la autonomía en el aprendizaje. (Díaz,2002)

Murueta (2015) indica que practicar diferentes estilos de aprendizaje improvisando con espontaneidad, ayuda a que los estudiantes retengan la información de manera dinámica generando conocimiento desde la discusión, explicación o aplicación.

El uso de estos estilos de enseñanza activos y centrados en el alumno se relaciona con un nivel más adecuado de motivación, aceptación y satisfacción con la asignatura. (Zapatero, 2017)

Por consiguiente, tenemos la dimensión estandarización como un proceso dinámico por el cual se documenta los trabajos a realizar, la secuencia, los materiales y herramientas de seguridad a usar en los mismos, facilitando la mejora continua para lograr niveles de competitividad, esto implica en muchas ocasiones la redacción de normas de índole prescriptiva que deben seguirse con la finalidad de conseguir el objetivo. (Castillo, 2017)

Es decir, mejorando la documentación y actualización de los procesos ayudando a aumentar el flujo continuo de comunicación entre los interesados, al igual que garantiza la gestión del conocimiento (Corzo & Muñoz, 2019) Los estándares, además de homogeneizar, tienen un enfoque técnico- instrumental para medir los logros básicos y comunes que deben alcanzar los estudiantes.

Cuando se aplican los estándares, lo que se persigue es igualar las escuelas desconociendo diferencias contextuales y culturales, porque se priorizan contenidos y se dejan de lado el carácter crítico de la educación y el fortalecimiento de las actitudes (solidaridad, el amor al prójimo, empatía y el compromiso colectivo) como parte de la formación integral del ser humano. (Rodríguez, 2017, pág. 20)

La comunicación educativa, se trata de una comunicación que se caracterice por el predominio de una conducta asertiva por el profesor, rica en relaciones empáticas y en la que prevalezca la cortesía lingüística, que se produce en estos recursos, sin lugar a dudas, permitirán resolver los conflictos más variados que tengan lugar en la comunidad educativa, no solo desde el discurso del profesor sino desde su accionar cotidiano (Sardiñas, Domínguez, y Reinoso, 2019)

Al respecto García (2017) expresa que “la comunicación educativa comprende diversos procesos de interacción humana que conllevan una intencionalidad educativa, en la producción y/o recepción de los mensajes que se despliegan no solo en el aula sino en los ámbitos sociales formales e informales”. (p. 5)

Al mencionar los canales de comunicación nos referimos a una dimensión de la comunicación educativa como un indicador fundamental para entender cómo funcionan las relaciones entre los distintos agentes que la componen. Todos los interlocutores insisten en la necesidad de que sean bidireccionales, transparentes y que estén abiertos para establecer relaciones de confianza. (Cabello & Giro, 2020)

El canal de comunicación virtual como canal de comunicación virtual las TIC pueden usarse para facilitar los trabajos en colaboración, los intercambios de materiales y recursos, las tutorías, la puesta en común de ideas, la negociación de significados, la información. Estas funciones se pueden

realizar a través de foros, mensajería, web 2.0, web log, wikis. (Mañas & Roig, 2019, pág. 79)

El desempeño de los sistemas de innovación está asociado a la intensidad y a la eficacia de las interacciones entre los diferentes protagonistas comprometidos en la generación y difusión de nuevos conocimientos y nuevas tecnologías. (Espejel , Barreras , Cuevas, Ybarra y Venegas , 2017)

Otra dimensión importante es la interacción que permite a los individuos la construcción de aprendizajes en sus entornos naturales y cotidianos, vygotsky (1987) ha resaltado la importancia de la interacción social en el aprendizaje; y cómo estos se mediatizan en el entorno a través de las herramientas, o los diferentes conceptos; elementos que combinados orientan la actividad psicológica humana y facilitan el desarrollo de los procesos superiores del pensamiento.(Morales , Infante , & Gallardo, 2019)

En la interacción alumno-contenido, los profesores conocen a la perfección su materia, tienen un dominio pleno de los contenidos disciplinares, conocen a sus estudiantes y son lo suficientemente competentes como para dirigir el aprendizaje con control, el cual surge y se desarrolla como una destreza a partir de la percepción, la intuición y el impulso creativo. (Lara, Aguiar, Cerpa, y Nuñez, 2009)

Por lo que de esta manera el estudiante interacciona con los contenidos de aprendizaje para procesarlos y aplicarlos desde su experiencia y contexto. Se utilizan textos y recursos bibliográficos para favorecer la interacción. (Leon , Torres, y Figueroa, 2019)

El ambiente de aprendizaje incluye y supera las condiciones físicas, de infraestructura y recursos, que si bien son indispensables serían insuficientes, debe generar un clima social que propicie la sana y asertiva relación y el establecimiento de vínculos alumno/alumno, pues en esta habilidad social residen las condiciones del aprendizaje autónomo y colaborativo para lograr la potencialización de las habilidades y con ello garantizar el desarrollo de competencias. (Espinoza, Tinoco, & Sanchez , 2017)

En la actualidad, es primordial la relación educador-educando se constituye en la base del proceso educativo. Si este vínculo humano es favorable, permitirá configurar un sentimiento positivo respecto de sí mismo. Estas ideas refuerzan la relevancia del educador como mediador en el desarrollo del auto concepto académico de sus estudiantes. (Segovia y Cabello, 2017)

METODOS

Esta investigación es de enfoque cuantitativo se realizó un análisis y estudio de la realidad objetiva, mediante el establecimiento de mediciones y valoraciones numéricas (Escudero y Cortez, 2018). Tipo no experimental fundamentalmente es de carácter descriptivo ya que emplea esta metodología .(Sánchez et al., 2018, p. 81)

Se realizó un estudio descriptivo sobre algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento (Guevara , Verdesoto, y Castro, 2020). Además posee un corte transversal ya que se midió las estimaciones de los dos grupos tanto de docentes como alumnos.

Para lo cual se consideró como población a 162 estudiantes y 40 docentes de la Unidad Educativa “Prócer José de Antepara” de la zona rural de la Provincia de los Ríos, Cantón Vinces, la muestra está conformada por 100 estudiantes y 40 docentes.

El instrumento para la recolección de datos es la encuesta, técnica que consiste en la obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la sociedad. (Montes , 2021), el formato de respuesta de la encuesta fue por medio de una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta: Totalmente de acuerdo (5), De acuerdo(4), neutro (3), en desacuerdo (2) y totalmente en desacuerdo (1). Creado por autores con el alfa de Cronbach de 0.778 para el instrumento aplicado a los estudiantes, mientras que para el caso de los docentes el coeficiente de estimación obtenido es de 0.84.

Luego de la autorización correspondiente, en la fase de recolección de información se trabajó con los dos colectivos: docentes-alumnos, se contó con la colaboración de los tutores de los diferentes paralelos de la institución, quienes compartieron vía WhatsApp el link de la encuesta entre sus estudiantes, informándoles el propósito de la investigación e invitándolos a diligenciarlo de forma voluntaria.

Los datos fueron descargados en un archivo de Excel con el que se realizó respectivos análisis descriptivos, utilizando el programa Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 23.0 donde se procedió a realizar análisis de la fiabilidad del instrumento. Comprobación de hipótesis y la correlación de las dimensiones tanto para estudiantes como para docentes.

RESULTADOS

En esta sección es preciso resaltar que los dos instrumentos se encuentran por arriba del valor mínimo aceptable; por tanto, se puede afirmar que son instrumentos adecuados para medir las variables según los objetivos que esta investigación presenta. Después de comprobar la fiabilidad de los instrumentos utilizados en la investigación, se presenta un análisis descriptivo general por cada dimensión de las variables del estudio, mismo que se realiza a través de niveles, donde el nivel alto corresponde a la percepción positiva que tienen los estudiantes respecto al ítem consultado en la encuesta.

Para la comprobación de la hipótesis, cuya H1 plantea que las estrategias virtuales influenciarían significativamente en la comunicación educativa en la Unidad Educativa Prócer José de Antepara; se procedió a calcular las correlaciones de las dimensiones de cada una de las variables, para a partir de aquello conocer de manera objetiva la influencia de la variable independiente en la dependiente. Los resultados se presentan a continuación:

Tabla 1.
Correlaciones de las dimensiones

Rho de Spearman		Comunicación Educativa		
		Canales de Comunicación	Barreras de comunicación	Tipos de interacción
Estudiantes				
Estrategias Virtuales de A.	Accesibilidad	0.466**	0.231*	0.367**
		.000	.021	.000
	Flexibilidad	0.263**	0.265**	0.369**
		.008	.008	.000
	Estandarización	.138	.219*	0.413**
		.170	.030	.000
Docentes				
Est rat	Accesibilidad	,301	,467**	,394*

	,060	,002	,012
Flexibilidad	,303	,438**	,382*
	,057	0,005	,015
Estandarización	,447**	,415**	,276
	,004	,008	,084

Elaborado por: Elage, Espinel, Jiménez

En la tabla 1, se observa que se acepta la Hipótesis alternativa que expresa que existe influencia significativa de las estrategias virtuales de aprendizaje en la comunicación educativa en la institución Prócer José de Antepara. Lo que indica que existe una correlación significativa entre casi todas las dimensiones de las dos variables.

La mayoría de las dimensiones presentan una correlación significativa alta (**). Sin embargo, la dimensión canales de comunicación que pertenece a la variable comunicación educativa, es la que menos correlación presenta con las demás, lo que significa que a nivel general los canales que se utilizan para el proceso de enseñanza aprendizaje no tienen un fuerte nivel asociación con las dimensiones de las estrategias virtuales de aprendizaje.

A continuación, se presenta los resultados generales del nivel de las dimensiones para el análisis de los estudiantes que participaron en el estudio.

Tabla 2.

Nivel de las dimensiones - estudiantes

Variable	Dimensiones	Nivel		
		Bajo	Medio	Alto
EVA	Accesibilidad	1(1%)	40(40%)	59(59%)
	Flexibilidad	1(1%)	28(28%)	71(71%)

	Estandarización	1(1%)	3(3%)	96(96%)
	Canales de comunicación	3(3%)	51(51%)	46(46%)
CE	Barreras de comunicación	2(2%)	38(38%)	60(60%)
	Tipos de interacción	6(6%)	28(28%)	66(66%)

Fuente: Encuestas a estudiantes

En la tabla 2. En la variable estrategias virtuales de aprendizaje se puede observar que la dimensión accesibilidad tiene mayor peso en el nivel alto, con respecto a la flexibilidad se puede visualizar prevalencia significativa (71%) del nivel alto; mientras en la dimensión estandarización, casi la totalidad de estudiantes presentan un nivel alto.

Los resultados de la variable comunicación educativa indican que la dimensión canales de comunicación posee un nivel medio, con un porcentaje de prevalencia del 51%. Las barreras de comunicación y tipos de interacción también presentan un nivel alto. Todos estos resultados de cada una de las dimensiones, evidencian que los estudiantes, tienen una percepción buena de las estrategias virtuales de aprendizaje y comunicación educativa.

Estos resultados necesitan ser contrastados con el criterio de los docentes, para lo cual se presenta una tabla que contiene el resumen de las respuestas:

Tabla 3.

Nivel de las dimensiones - docentes

Variable	Dimensiones	Nivel		
		Bajo	Medio	Alto
EVA	Accesibilidad	1(2.5)	22(55%)	17(42.5%)
	Flexibilidad	1(2.5)	5(12.5%)	34(80%)

	Estandarización	1(2.5%)	15(37.5%)	24(60%)
	Canales de comunicación	1(2.5%)	35(27.5%)	62.5(70%)
CE	Barreras de comunicación	1(2.5%)	11(27.5%)	28(70%)
	Tipos de interacción	1(2.5%)	6(15%)	33(82.5%)

Fuente: Encuestas a docentes

En la tabla 3, se observa que la mayoría de dimensiones de las dos variables (EVA y CE) presentan un nivel alto, excepto la dimensión accesibilidad, en la cual se visualiza prevalencia del nivel medio. Por tanto, queda demostrado la concordancia entre los criterios de los estudiantes y docentes; quienes expresan que pese a las dificultades para el proceso de enseñanza aprendizaje por la pandemia Covid-19, las estrategias virtuales de aprendizaje si han surtido efecto en la comunicación educativa.

Los resultados evidencian que la accesibilidad que tienen los estudiantes para recibir las clases posee importantes limitaciones, las cuales principalmente recaen en los canales de comunicación. Es decir, los alumnos indican que en múltiples ocasiones les resulta difícil acceder a las clases por factores como: carencia de internet de óptima calidad y dispositivos electrónicos, realización de múltiples tareas extraacadémicas y poco empoderamiento del manejo las aplicaciones y plataformas utilizadas en el aprendizaje virtual.

Otro de los hallazgos donde se identifica las dificultades que tienen los estudiantes corresponde a la inflexibilidad que sienten respecto a la entrega de sus tareas. Este aspecto se correlaciona principalmente con la variable tipo de interacciones; que refleja la percepción que tienen los estudiantes, puesto que consideran que no siempre entienden con claridad las explicaciones que reciben en las clases virtuales, lo cual ocasiona que no puedan cumplir con las tareas; Lo cual se ve reflejado en las bajas calificaciones

En el caso de los docentes, las principales dificultades en cuanto a la accesibilidad para impartir las clases virtuales no se correlacionan con los canales de comunicación. Es decir, los docentes si poseen los equipos tecnológicos necesarios (computadores, tabletas, celulares y otros dispositivos electrónicos). Sin embargo, presentan importantes limitaciones en cuanto a las barreras de comunicación por falta de dominio sobre el funcionamiento de las plataformas informáticas donde se imparten las clases actualmente.

Lo sucedido con los docentes se puede entender desde un punto de vista lógico. No estaban preparados para este nuevo escenario que se presentó a partir de la pandemia Covid-19, muchos de ellos nunca habían trabajado con las plataformas que se usan actualmente. Sin embargo, estos son los desafíos a los cuales se tienen que enfrentar, para esto se requiere un empoderamiento integral que les permita adaptarse al nuevo escenario que se presenta.

CONCLUSIONES

El estudio determinó que existe influencia de las estrategias virtuales de aprendizaje en la comunicación educativa en la institución Prócer José de Antepara. Las barreras de comunicación (uso de las Tics) son una de las principales limitaciones que tienen los docentes para impartir las clases en los entornos virtuales. Lo cual concuerda con la conclusión de Chong y Marcillo (2020), quienes mencionan que actualmente se vive una etapa de continuo cambio e innovación, y el personal docente no siempre ha logrado responder de manera efectiva a este desafío.

Los estudiantes también presentan inconvenientes para el proceso de aprendizaje a través de los entornos virtuales; son varios factores los que intervienen, entre los que se puede destacar la falta de disponibilidad de las herramientas y

recursos para acceder de forma óptima a sus clases; lo cual de forma inevitable afecta a su rendimiento escolar. Sin embargo, Rodríguez y Barragán (2018) manifiestan lo contrario, pues indican que el uso de los entornos virtuales es ideal para implicar más a los estudiantes, a través de lo cual se logra un mejor rendimiento académico de los mismos.

Más allá de las similitudes y diferencias que la presente investigación posee con otras realizadas previamente; hay una verdad insoslayable, y es que se requiere coordinar esfuerzos para lograr una mejor aplicación de las estrategias virtuales por parte de los docentes. Además, se precisa diseñar y ejecutar estrategias que mitiguen la carencia de los recursos básicos que evidencian algunos estudiantes, lo cual, sin duda, influye el proceso de aprendizaje.

La comunicación es un factor decisivo para fomentar el desarrollo del conocimiento.

Se sugiere a los docentes vincular nuevas formas de comunicación, por ejemplo, el uso de herramientas tecnológicas o imágenes que permitan crear procesos cognitivos donde la información y la comunicación se asocien en un enfoque sistémico del aprendizaje y así fomentar el interés de los alumnos y a su vez desarrollar habilidades cognitivas importantes que les permiten abrirse paso en el contexto social.

La comunicación es un factor decisivo para fomentar el desarrollo del conocimiento, por lo que se hace necesario que los docentes se actualicen en las nuevas formas de comunicación como el uso de herramientas tecnológicas o imágenes que permitan crear procesos cognitivos donde la información y la comunicación se asocien en un enfoque sistémico del aprendizaje que a la vez fomenten el interés de los estudiantes en el proceso educativo.

Las limitaciones de la presente investigación principalmente se presentaron por las dificultades de obtener la información de las fuentes primarias, por encontrarnos en una modalidad virtual, por

Lo que información requerida en ciertos casos no llegó de forma oportuna. Para futuras investigaciones, se sugiere levanten una data con una muestra de varios centros educativos, a fin de establecer comparaciones en los resultados encontrados y elaborar un análisis a mayor profundidad.

REFERENCIAS

- Argandoña, M., Ayón, E., García, R., Zambrano, Y., & Barcia, M. (2020). La educación en tiempo de pandemia. *Polo de conocimiento*, 820-848. doi:10.23857/pc.v5i7.1553
- Cabello, A., & Giro, J. (2020). Canales y estrategias de comunicación de la comunidad educativa Channels and strategies of communication in the educational community. *Ehquidad International Welfare Policies and Social Work Journal*, 79-98. Obtenido de <https://revistas.proeditio.com/ehquidad/article/view/3531/4062>
- Cascaes, F., Gonçalves, E., Valdivia, B. A., Bento, G. G., Da Silva, T. L., Soleman, S. S., & Da Silva, R. (2015). Estimadores de consistencia en las investigaciones en salud: el uso del coeficiente de Alfa. *Revista Perú Med Exp Salud Pública*, 1(32), 129-138. Obtenido de <http://www.scielo.org.pe/pdf/rins/v32n1/a19v32n1.pdf>
- Castillo, M. (2017). Estandarización de procesos para el mejor funcionamiento administrativo. (*Título de Ingeniera Comercial*). Universidad Católica sede Ambato, Ambato. Obtenido de <https://repositorio.pucesa.edu.ec/bitstream/123456789/1840/1/76343.pdf>
- Chong, P. G., & Marcillo, C. E. (2020). Estrategias pedagógicas innovadoras en entornos virtuales de aprendizaje. *Dominio de las ciencias*, 6(3), 56-77. doi:<http://dx.doi.org/10.23857/dc.v6i3.1274>
- Corzo, K., & Muñoz, M. (2019). Estandarización y documentación de procesos. (*Título de ingeniero Industrial*). Universidad ICESI, CALI. Obtenido de https://repository.icesi.edu.co/biblioteca_digital/bitstream/10906/84939/1/TG02570.pdf
- Díaz, J., Harari, I., & Armadeo, A. (2020). *Accesibilidad web*. Buenos Aires, Argentina: Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP). Obtenido de <http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/105786>
- Díaz, M. (2002). *Flexibilidad en la educación superior en Colombia*. Colombia. Obtenido de http://acreditacion.unillanos.edu.co/CapDocentes/contenidos/dis_ambientes_metodos_pedagogicos/Memoria3/flexibilidad_educacion_colombia.PDF
- Escudero, C., & Cortez, L. (2018). Técnicas y métodos cualitativos para la investigación científica. Machala, Ecuador: editorial de la UTMACH. Obtenido de <https://www.google.com/search?q=Escudero%2C+C.%2C+%26+Cortez%2C+L.+%282018%29.+T%C3%A9cnicas+y+m%C3%A9todos+cuantitativos+&client=firefox-b-d&ei=qneWYdDPGtuSwbkP38GBoA8&ved=0ahUKEwjQZNGbo6L0AhVbSTABHd9gAPQ4dUDCA0&uact=5&oq=Escudero%2C+C.%2C+%26+Cortez%2C>
- Espejel, A., Barreras, A., Cuevas, V., Ybarra, C., & Venegas, J. (2017). Sistemas de innovación y patrones de interacción. *Revista*

- Electrónica Nova Scientia, 596-614. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/ns/v9n19/2007-0705-ns-9-19-00595.pdf>
- Espinoza, E., Tinoco, W., & Sanchez, X. (2017). Características del Docente del siglo XXI. *Olimpia*, 39-53. Obtenido de https://www.google.com/search?source=hp&ei=Zq1MYKzfc46XwbkP1YGnoAU&ifl=si&sig=AINFCbYAAAAAYEY3duIKFGkXhn14xv1S_HSJ11Njt7k1&q=caracteristicas+del+docente+pdf+2020&oq=caracteristicas+del+docente+pdf+2020&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAGhEBYQHRAeOgIIADoFCAAQsQM6CwGAE
- García, F. (2017). La Comunicación Educativa: un proceso dialógico. *Glosa Revista de divulgación*, 2-8. Obtenido de <https://static1.squarespace.com/static/53b1eff6e4b0e8a9f63530d6/t/5b2d493d0e2e72e10f3ded2f/1529694526919/art+1+García+Noyola.pdf>
- Guevara, G., Verdesoto, A., & Castro, N. (2020). metodologías de investigación educativa (descriptivas, experimentales, participativas, y de investigación-acción). *Recimundo*, 163-173. doi:10.26820/recimundo/4.(3).julio.2020.163-173
- Hernandez, J., & Resendiz, N. (2020). Los significados de Internet en Estudiantes de Bachillerato. *Revista mexicana de investigación educativa*, 351-374. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v25n85/1405-6666-rmie-25-85-351.pdf>
- Lara, A., Aguiar, M., Cerpa, G., & Nuñez, H. (2009). Relaciones docente-alumno y Rendimiento académico. *Sinéctica*, 1-15. Obtenido de http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-109X2009000200006
- Leon, M., Torres, A., & Figueroa, E. (2019). Interacción en la modalidad a distancia de la Universidad Agraria de la Habana. *Universidad Agraria de La Habana*, 1-12. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/eds/v20n73/1729-8091-eds-20-73-57.pdf>
- Mañas, A., & Roig, R. (2019). Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en el ámbito educativo. Un tándem necesario en el contexto de la sociedad actual. *Internacional d'Humanitats* 45, 75-86. Obtenido de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/82089/1/2018_Manas_Roig_RevIntHumanitats.pdf
- Matamala, C., & Hinojosa, E. (2020). Factores relacionados con el uso académico de Internet en educación superior. *Revista de Investigación Nacional Latinoamericana*, 1-19. Obtenido de <http://ojs.uc.cl/index.php/pel/article/view/25497/20449>
- Meza, L., Torres, S., & Lara, J. (2016). Estrategias de aprendizaje emergentes en la modalidad e-learning. *RED-Revista de Educación a Distancia*, 1-21. doi:<https://doi.org/10.6018/red/48/5>
- Montes, G. (2021). Metodología y técnicas de diseño y realización de encuestas en el área rural. *Instituto de Investigaciones Sociológicas Mauricio Lefebvre (IDIS) de la Carrera de Sociología*, 39-50. Obtenido de

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0040-29152000000100003

- Morales , R., Infante , J., & Gallardo, J. (2019). La mediación e interacción en un AVA para la gestión eficaz del aprendizaje virtual. *Campus virtuales*, 49-61. Obtenido de Campus virtuales: <http://uajournals.com/ojs/index.php/campusvirtuales/article/view/425/304>
- Murueta, M. (2015). *Alternativas para nuevas practicas educativas*. Mexico: Amapsi. Obtenido de <https://www.transformacion-educativa.com/attachments/article/153/Libro%2008%20-%20Nuevos%20modelos%20educativos.pdf>
- Oviedo, Paulo , & Pastrana, L. (2014). *Investigaciones y desafíos para la docencia del siglo XXI*. BogotaDC: Kimpres. doi:978-958-8844-37-4
- Polo, L. (2020). La resolución de problemas: una mirada desde el constructivismo, el aprendizaje significativo y el conectivismo. *Acta Herediana*, 55-60. doi: <https://doi.org/10.20453/ah.v63i1.3702>
- Recio, C., Diaz , J., Saucedo , M., & Izquierdo, S. (2017). Conectivismo, ventajas y desventajas. *EDUQ@*, 1-14. Obtenido de <https://www.researchgate.net/publication/3>
- Rodríguez , M., & Barragán , H. (2018). Entornos virtuales de aprendizaje como apoyo a la enseñanza presencial para potenciar el proceso educativo. *Revista Killkana Sociales*, 1(2), 7-14. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6297476.pdf>
- Rodriguez, E. (2017). La estandarización en el currículo educativo: la punta del iceberg de la homogeneización. *Revista de educación Alteridad*, 1-35. Obtenido de <https://www.redalyc.org/jatsRepo/4677/467751871010/index.html>
- Sanchez, H., Reyes, C., & Mejia, K. (2018). Manual de términos en investigación científica, tecnologica y humanística. *Universidad Ricardo Palma*, 1-146. Obtenido de <https://www.urp.edu.pe/pdf/id/13350/n/libro-manual-de-terminos-en-investigacion.pdf>
- Santander, M. (2018). El conectivismo como estrategia de enseñanza-aprendizaje post constructivista. *Jornada de jóvenes investigadores AUGM*, 1-11. Obtenido de https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/12016/2-evaluacion-institucional-santander-marlene-une.pdf
- Sardiñas, Y., Dominguez , I., & Reinoso , C. (2019). La comunicación educativa: su desarrollo en el profesor de secundaria básica. *Varona*, 18-24. Obtenido de <http://scielo.sld.cu/pdf/vrcm/n71/1992-8238-vrcm-71-18.pdf>

- Segovia, C., & Cabello, J. (2017). Evaluación docente desde la percepción docente. *Revista Lex de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas*, 409-432. Obtenido de https://www.google.com/search?q=Evaluaci%C3%B3n+docente+desde+la+percepci%C3%B3n+del+estudiante+Teacher+Evaluation+from+the+Perception+of+the+Student+Cirilo+Segovia+Suller*+Julia+P.+Cabello+Acevedo**+http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.21503%2Flex.v15i19.1384+*&
- Zapatero, J. (2017). Beneficios de los estilos de enseñanza y las metodologías centradas en el alumno. *Revista de ciencias del deporte*, 237-250. Obtenido de <https://www.redalyc.org/pdf/865/86554636006.pdf>